

O'RIKNI PULSATSIIYALI VAKUUM QURITGICHDA QURITISHNING AFZALLIKLARI

Usmonov K. E

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

Khasanova Kh. H

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

Saidova M. S

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600533>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil
Ma'qullandi: 18-may 2025 yil
Nashr qilindi: 31-may 2025 yil

KEY WORDS

*o'rik, quritish
texnologiyalari, energiya sarfi,
mahsulot sifati, mikrostruktura.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada o'rikni quritishda qo'llaniladigan turli texnologiyalarning mahsulot sifati, quritish xususiyatlari, mikrostruktura saqlanishi va energiya sarfiga ta'siri o'rganiladi. Pulsatsiyali vakuum quritish (PVD) va vakuum muzlatib quritish (VFD) usullari mahsulot sifatini maksimal darajada saqlab qolish imkonini berishi aniqlandi. Infraqizil quritish (IRD) va issiq havo bilan quritish (HAD) esa eng past sifati ko'rsatkichlarini qayd etdi. PVD usuli qisqa quritish vaqti va past energiya sarfi bilan ajralib turadi.

Kirish. O'zbekiston o'rik eksporti bo'yicha dunyoda yetakchi davlatlardan biridir. Quritilgan o'rik mahsulotlariga ichki va tashqi bozorda yuqori talab mavjud. Shu bilan birga, mahsulot sifatini saqlash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda energiya sarfini kamaytirish uchun samarali quritish texnologiyalarini tanlash dolzarb masalaga aylanmoqda. Mazkur maqolada o'rik bo'laklarini turli usullar bilan quritishning natijalari tahlil qilinadi va eng maqbul yondashuv sifatida pulsatsiyali vakuum quritish (PVD) usuli tavsiya etiladi.

An'anaviy quritish usullari ya'ni tabiiy yo'l bilan quyoshda quritish yoki issiq havo bilan quritish usuli mahsulot sifatini buzadi, quritish jarayoni uzoq davom etadi va energiya sarfi yuqori bo'ladi. Bundan tashqari tabiiy usul bilan quritilganda mahsulotni ob-havo sharoitlari, chang, mikroorganizmlar, hashorotlar va kemiruvchilar va hayvonlar tasiridan saqlash murakkab jarayonga aylanadi. Zamonaviy usullar, ayniqsa VFD va PVD, sifatni saqlashda ustunlik qiladi. Shunga qaramay, VFD usulida energiya sarfi yuqori bo'lsa, PVD usuli bunda muvozanatni saqlaydi. Shuning uchun, maqolada aynan PVD texnologiyasini kichik fermer xo'jaliklari uchun maqbul usul sifatida joriy etish tavsiya qilinadi.

1. Quritish usullari tahlili.

Issiq havo bilan quritish (HAD): Eng arzon usul, lekin mahsulotning rangi, ta'mi va ozuqa moddalarini yo'qotishga olib keladi.

Vakuum muzlatib quritish (VFD): Eng yuqori sifat saqlanishi, lekin katta energiya sarfi va quritish uchun uzoq vaqt sarfi hamda yuqori xarajatlar bilan tavsiflanadi.

Pulsatsiyali vakuum quritish (PVD): Sifat jihatidan VFD ga yaqin, lekin energiya sarfi kam, quritish vaqti qisqa.

Infraqizil quritish (IRD): Sifat va vaqt bo'yicha o'rtacha natijalar beradi, issiqlikning mahsulotga chuqur ta'siri cheklangan.

1-rasm. Turli usullarda quritilgan o'riklarning tashqi ko'rinishi.

Tahlil: Quritish vaqti mahsulotning harorati va bosim sharoitiga bog'liq. Qisqa vaqt mahsulot ishlab chiqarishda samaradorlikni oshiradi.

2. Mikrostruktura va oziq moddalar saqlanishi.

VFD: Teshikchalar tartibli, hujayra devorlari buzilmagan. Bu quritishdagi eng "yumshoq" usul hisoblanadi.

PVD: Hujayra ichidagi suv tezda chiqib ketgani sababli, ba'zan hujayralar qulab tushgan.

IRD VA HAD: Mahsulot ichki strukturasi ko'p darajada deformatsiya mavjud, hujayra devorlari parchalanib ketgan.

2-rasm. Turli usullarda quritilgan o'rik bo'laklarining mikrostrukturasi.

a) HAD; b) IRD; c) PVD; d) VFD

Quritishdan keyingi sifat ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	VFD	PVD	IRD	HAD
Rang (tabiiy rang saqlanishi)	eng yaxshi (eng kam o'zgarish)	yaxshi	o'rtacha	eng yomon
Rang o'zgarishi (qorayish)	Kam	o'rtacha	yuqori	Yuqori
Suv faolligi	eng past	past	o'rtacha	Yuqori
Qayta tiklanish (re-gidratatsiya)	eng yuqori	yaxshi	past	Past
Qattiqlik	past (yumshoqroq)	o'rtacha	yuqori	Yuqori
C vitamini (askorbin kislota)	yuqori (53.31 mg/100g)	o'rtacha	past	Past
Fenolik birikmalari	eng ko'p	yaxshi	kamroq	eng kam

VFD usuli mikrostruktura va ozuqa moddalar (C vitamini, fenolik birikmalar, karotinoidlar) ni maksimal darajada saqlaydi.

PVD ham yuqori ko'rsatkichlarga ega, ayniqsa antioksidant faollik bo'yicha.

HAD esa mikrostrukturaning buzilishi va ozuqa moddalarning kamayishi bilan ajralib turadi.

Tahlil: Mikrostrukturani saqlab qolish mahsulotning keyingi qayta tiklanish (re-gidratatsiya) darajasiga ta'sir qiladi. VFD bu borada eng yaxshi natijani ko'rsatdi.

4. Quritish vaqti va energiya sarfi

VFD - eng uzoq vaqt (34,64) va (26.88kWh) yuqori energiya sarfi.

PVD - eng qisqa vaqt (15.53 soat) va (4.57kWt) past energiya sarfi.

HAD - uzoqroq vaqt (21.39 soat) va (5.19kWt) eng kam samarali.

IRD - o'rtacha vaqt (17.54) kam samarali va (3.47kWt) past energiya sarfi.

Tahlil: Energiya sarfi mahsulot sifati va jarayonning murakkabligiga bog'liq. VFD sifati eng yuqori, lekin eng ko'p energiya talab qiladi, bu uni tijoratda qimmat qiladi. IRD energiyani tejaydi, lekin sifat pastroq. PVD esa bu ikki oraliqdagi muvozanatni suhlaydi.

Xulosa. To'rt xil quritish usullari orasida eng yuqori sifatdagi quritilgan o'riklarni VFD usuli orqali olish mumkin. Biroq samaradorlik, xarajat va sifatni hisobga olgan holda, PVD yuqori sifatli quritilgan o'riklar ishlab chiqarishda muqobil usul sifatida mos keladi. Ushbu tadqiqot o'riklarni quritishda quritish vaqtini va energiya sarfini minimallashtirish, mahsulot sifatini saqlab qolish uchun mos usulni tanlashda muhim ma'lumotlar beradi. Shunga ko'ra, kichik ishlab chiqaruvchilar va fermer xo'jaliklari uchun PVD usuli eng yaxshi yechim sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shaumarov X.B. Islamov S.Ya. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent, 2011.
2. Sindarov O.X Mevachilik va sabzavotchilik. Darslik.
3. Mevachilik va Sabzavotchilik" 1-Qism darslik/O.X.Sindarov "Shafolat nur fayz" nashriyoti 2024-yil.
- 4.Q.O.Dodoyev, I.M.Mamatov. "Oziq-ovqat mahsulotlarini konservalash korxonasini loyihalash asoslari va texnologik hisobi" Toshkent "Iqtisod-Moliya" 2006.
- 5.I.E.Abdullayev, A.A.Abdiyev, Sh.R.Ubaydullayev. "Meva sabzavotlarni quritish texnologiyasi" (o'quv qo'llanma) Toshkent-2020
- 6.Karimov A.Q. – Quritilgan mevalar va ularni ishlab chiqarish texnologiyasi. Samarqand: Zarafshon, 2017. – 198 b.
- 7.Raxmonov U.B. – Meva-sabzavotlarni quritish texnologiyasi. Namangan: Ilm ziyo, 2020. – 180 b.
- 8.Tandler, R. (2003). Fruit and Vegetable Processing: A Comprehensive Guide for the Food Industry. CRC Press.
- 9.Stadtman, E. R. (2012). Oxidative Stress and Aging. Springer Science & Business Media.
- 10.Tarakci, F. (2011). The Drying of Fruits: An Overview of Techniques. Springer.
11. Agro.uz. (2025). Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati yangiliklari portali.
<https://www.agro.uz>
12. UzScience.uz. (2025). O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi rasmiy portali.
<https://www.uzscience.uz>
13. FoodTech.uz. (2025). Oziq-ovqat texnologiyalari bo'yicha axborot platformasi.
<https://www.foodtech.uz>